

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH:
RAHMA SALSABILA

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau *cutter*
2. Bahan :
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sigat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung duan, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, bunga, dan buah serta biji kalau ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang telah diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kretasius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400

spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Gambar 1. *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Angotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan polken yang trinukleat. Ovul bitegemik 'crassinucellate', komplitropus atau amfitropus. Embrio yang masak kering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan stiker 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia. Contoh ordo Caryophyllidae *Opuntia vulgaris* & *Dianthus caryophyllus* L.

Berikut adalah gambar dari ordo Caryophyllales:

Gambar 2. *Opuntia vulgaris* Mill.

Gambar 3. *Mirabilis jalapa* L.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Angelarindo, 2014)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

(Sumber: Bayu, 2019)

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

(Sumber: Bibitbunga, 2019)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Maltawild, 2010)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah belum matang
- b. Buah kering
- c. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah belum matang
- b. Buah kering
- c. Tangkai buah

(Sumber: Salleh, 2008)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Daunijo, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

(Sumber: Aliexpress, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Persimmonpersi, 2015)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Tangkai bunga

(Sumber: Dekuroma, 2015)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Putri, 2014)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

(Sumber: Muscle, 2019)

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Duri
- b. Batang

2) Literatur

(Sumber: Nurbani, 2018)

Keterangan:

- a. Duri
- b. Batang

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Linda, 2011)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Exocarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Exocarpium

(Sumber: Pixcope, 2017)

4. Bayam

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Sripoku, 2018)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang yang beralur

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang yang beralur

(Sumber: Yohannes, 2015)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

(Sumber: Yohannes, 2015)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Dasar bunga

2) Literatur

(Sumber: Yohannes, 2015)

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Dasar bunga

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit luar (*Sarcotesta*)
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit luar (*Sarcotesta*)
- b. Biji

(Sumber: Yohannes, 2015)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Fatih, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: Nashiatul, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Oktaviana, 2018)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Putik
- c. Mahkota bunga
- d. Saluran putik
- e. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Putik
- c. Mahkota bunga
- d. Saluran putik
- e. Kelopak bunga

(Sumber: Widiana, 2017)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Biji

(Sumber: Widiana, 2017)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat	
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba	
2.	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial	Annual	Perennial	
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang	
4.	Sifat batang						
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih atau kladodia	Bulat	Bulat	
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu	
	Alat-alat lain		Duri	Duri	-	-	
5.	Sifat daun						
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Tersebar atau berseling	Berhadapan	
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segi tiga	
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Tumpul	
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing	
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata	
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip	

	Tekstur daun	Kasar	Licin atau kertas	Berdaging	Tipis	Licin
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	Sejati	-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub kelas	: Monochlamydeae
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

Sumber: Tjitrosoepomo, 2013.

Deskripsi:

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam ordo Casuarinales pada famili Casuarinaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran

tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang beralur dan juga kasar ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut

(Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) adalah jarum karena ukuran pada helaian daunnya panjang, berbentuk bulat dan agak kaku, sehingga berdiri tegak dalam setiap helainya. Pangkal daun dari cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ini meruncing dengan ujung daun yang juga tumpul. Tepi daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) beringgit dimana pada daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ini pada bagian sinusnya lebih tajam, akan tetapi pada bagian angulusnya tumpul. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki urat daun sejajar, serta tekstur daun kasar dan memiliki warna daun pada tumbuhan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ini memiliki warna hijau.

Bunga cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena bunga cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) hanya memiliki mahkota (*corolla*), dan benang sari (*stamea*). Berdasarkan hasil pengamatan diatas bunga yang termasuk dalam kategori bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-

bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun bunga tanaman srikaya (*Annona squamosa* L.) sendiri termasuk jenis bunga tunggal. Adapun tangkai bunga dari cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) berwarna hijau kekuningan dan memiliki rongga-rongga kecil pada tangkainya. Selain itu, bunga cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga yang diamati berwarna agak merah muda , bentuknya bunganya seperti benang-benang halus. Adapun buah cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki bentuk seperti runjung, dimana buahnya bulat dan agak memanjang dan didalam buah tersebut terdapat banyak biji yang bersayap. Buahnya pada saat muda berwarna hijau kekuningan sedikit, tetapi setelah agak matang memiliki warna coklat dan mengering. Pernyataan diatas menurut (Setyo, 2015).

Adapun tumbuhan dari cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) banyak digunakan sebagai subjek bonsai, terutama di Asia Tenggara dan bagian dari Karibia. Kayu pada pohon ini digunakan untuk herpes zoster, pagar, dan dikatakan untuk pembuatan kayu bakar yang terbaik, dimana apinya sangatlah panas. cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) yang dtanam digunakan juga untuk pencegahan erosi dan secara umum sebagai elemen pemecah angin. Juga dijadikan tujuan hias dimana biasanya ditanam di wilayah perkotaan. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) juga digunakan sebagai penghilang dari pewarna tekstil, pernyataan diatas menurut (Dahri, 2016).

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....**4**

- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas.....34
- 34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat..... 37
- 37b Batang tidak *succulent*. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....39
- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....36.

Casuarinaceae

Kunci Determinasi Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6a – 34 – 34b – 37 – 37b – 38 – 38b – 39 – 39b – 40 – 40b – 36. Casuarinaceae – *Casuarina equisetifolia* atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6a – 34b – 37b – 38b – 39b – 40b – Casuarinaceae – *Casuarina equisetifolia*.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) menjelaskan pada spesies ini biasanya pohonnya tingginya sampai 25 meter. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5 sampai 12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil dan jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1 sampai 1,5 mm, Daun pelindungnya memanjang samapi bentuk lanset. Bunganya berbentuk karangan bunga yang terdiri dari 7 sampai 8 bunga dalam 14 sampai 16 baris yang membujur. Buahnya kering, dengan ujung segi tiga lancip, sayapnya berupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman, dan juga sebagai tumbuhan liar. Tanaman ini pad aorang-orang yang menganut ajaran Kristen di Jawa kerap kali digunakan sebagai pohon natal. (Tjitrosoepomo, 2010) juga menjelaskan mengenai morfologi atau ciri-ciri dari tumbuhan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) umumnya tumbuh-tumbuhan ini dengan batang berkayu (pohon-pohon), cabang-cabang muda berwarna hijau. Jelas berbuku-buku pada duannya yang tereduksi menjadi selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunganya

berkelamin tunggal, penyerbukan secara anemogami. Bunga jantannya berupa benang-benang srai dan tersusun berkarang yang seluruh karangan-karangan itu merupakan bulir pada ujung-ujung cabang yang paling muda. Sedangkan pada bunga betinanya dalam rangkaian berbentuk bongkol pada cabang-cabang yang pendek. Bakal buah terdiri atas 2 daun buah, beruang 2, dan 2 ruang itu yang satu tak berkembang, yang lainnya berisi 2 bakal biji dan dari kedua bakal biji itupun biasanya yang satu akan mati. Buahnya buah kurung yang bersayap diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Bougainvillea</i>
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

Sumber: Cronquist, 1981.

Deskripsi:

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk ke dalam ordo Caryophyllales pada famili Nyctaginaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah perdu, yaitu tumbuhan berkayu dengan tumbuh- tumbuhan yang tidak terlalu tinggi dan besar yang bercabang dekat dengan permukaan tanah atau dekat dengan akar dari tumbuhan tersebut. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat

dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar ketika diamati. Pada batang bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini juga memiliki alat tambahan pada bagian batangnya, dimana terdapat duri-duri kecil pada batang bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini.

Berdasarkan hasil pengamatan daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya

tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) adalah jantung, hal ini dikarenakan pada bagian pangkal dari daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini tumpul dengan ujung daun yang juga meruncing. Ujungnya meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir ujung dari daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.). Tepi daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.). Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kertas dan juga memiliki permukaan daun yang licin. Daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) hanya memiliki mahkota (*corolla*), dan benang sari (*stamea*), tidak memiliki kelopak bunga. Berdasarkan hasil pengamatan diatas bunga yang termasuk dalam kategori bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik pernyataan diatas berdasarkan menurut (Tjitrosoepomo, 2018). Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) juga memiliki daun pemikat yang sering kali dikira sebagai mahkota bunganya karena bentuk dan warnanya yang mencolok. Bagian mahkota bunganya adalah bunga yang berwarna putih dan kecil bentuknya dan menempel pada daun pemikat letaknya ditengah-tengah dari daun pemikat. Pada pangkal percabangan pertama terdapat daun pembalut serta pada percabangan berikutnya, hanya saja daun-daunnya lebih kecil. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, dan kerap kali tidak beraturan. Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki 3 daun pemikat dalam satu bunga, dan terdapat 3 mahkota yang berbentuk 5 mahkota berwarna putih. Ditengah-tengah bunga terdapat satu benang sari yang berwarna kuning, sedangkan putik terletak di dalam bunganya. Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk bunga majemuk tak terbatas. Hal ini dikarenakan ibu tangkai pada bunga tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi pada bunga tersebut. Menurut (Rosanti, 2013) pada bunga yang jenisnya majemuk tidak terbatas bercirikan dengan ibu tangkai bunga yang tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi dan mempunyai susunan *acropetal* yaitu semakin muda semakin dekat dengan ibu tangkai. Adapun ciri lainnya adalah jika bunganya mekar biasanya berturut-turut dari bawah ke atas. Jika dilihat dari atas, nampak bunga mulai mekar dari pinggir yang terakhir

mekarnya ialah bunga yang menutup ibu tangkainya. Sehingga bunga jenis majemuk tak terbatas ini dinamakan *inflorescentia centripetala*. Adapun bentuk dari bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) berdasarkan hasil pengamatan berbentuk payung majemuk. Hal ini dikarenakan susunan dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) nampak seperti bunga payung yang bersusun, juga ibu tangkai pada bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) bercabang-cabang dan cabang-cabangnya bercabang lagi yang bersusun seperti payung. Menurut (Rosanti, 2013) bunga mejemuk tak terbatas dengan bentuk bunga seperti payung majemuk yakni suatu bunga payung yang bersusun. Bunga ini dapat pula dikatakan bunga payung yang bagian-bagiannya terdapat suatu payung kecil.

Adapun manfaat dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini sebagai tanaman hias yang memberikan kesan hidup jika diletakkan di halaman rumah atau di taman-taman. Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit, seperti mengobati bisul, menghilangkan biang keringat dan gatal-gatal, mengobati hepatitis dan melancarkan haid yang tidak teratur pada wanita. Pernyataan diatas dikemukakan oleh (Santoso, 2010).

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.... **9**
- 9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**

11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b	Tanaman berkayu.....	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaiian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri yang pendek yang melengkung dan mudah rontok.	152

152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna..42.

Nyctaginaceae

1a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....1.

Bougainvillea

Kunci determinasi dari Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis*)

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146a – 147 – 147b – 150 – 150b – 151 – 151b – 152 – 152a - 42. Nyctaginaceae – 1a – *Bougainvillea spectabilis* Willd. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146a – 147 – 147b – 150b – 151b – 152a – Nyctaginaceae – 1a - *Bougainvillea spectabilis* Willd.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) dalam bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tumbuhannya dalam bentuk liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok dengan panjang 5 sampai 15 m. Bisa juga sebagai tanaman perdu. Ranting, daun dan karangan bbunga, kerapkali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerapkali tepinya rata. Bunganya tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga, anak payung trekumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindng duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin. Tenda bunga bentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atasnya rontok. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan

tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) dalam bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) habitusnya terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelompok-kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun-daun pelindung yang berwarna menarik, banci atau karena adanya reduksi berkelamin tunggal, aktinomorf atau sedikit sekali zigomorf. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan satu bakal biji yang anatrop dengan tembuni yang basal.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk ke dalam ordo Caryophyllales pada famili Cactaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah herba, karena struktur batangnya yang lunak, juga mengandung air dan memiliki rongga didalam batangnya. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut.

Adapun sistem perakaran pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) ini memiliki jenis akar serabut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan cabang sama cepat dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar pada tumbuhan ini sulit dibedakan dari cabang-cabangnya. Dimana yang terlihat dari akar kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) ini memiliki banyak anak cabang

akar dan banyak memiliki serabut-serabut pada akarnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada akar serabut pada struktur akarnya tidak dapat dibedakan dengan jelas bagian akar utamanya dan cabang-cabang pada akarnya., hal ini dikarenakan akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati kemudian disusul oleh sejumlah akar yang mempunyai ukuran yang besar hampir sama, dan semuanya keluar dari pangkal akar atau leher akar.

Adapun percabangan batang pada tumbuhan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) ini termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Adapun bentuk dari batang pada tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) ini ketika diamati berbentuk pipih (kladodia) dengan jenis permukaan batang yang licin dan juga terdapat alat-alat lainnya pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) berupa duri-duri kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tereduksi atau bentuk daunnya merupakan modifikasi pada batang dengan bentuk duri-duri kecil pada bagian batang di tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.). Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap. Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun

(*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), daunnya tereduksi menjadi duri-duri atau bagian dari modifikasi batang yang berbentuk duri. Adapun bangun atau bentuk dari daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah duri. Pangkal daun dari kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) roset batang, dimana durinya atau daunnya tadi terkumpul pada bagian batangnya. Adapun ujung daun dari kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) meruncing. Ujungnya meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir ujung dari daun atau duri kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.). Tepi daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Batang tanaman ini mampu mengurangi volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Jadi batang dari kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) berdaging karena kandungan air yang terdapat pada batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.). Dengan warna batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) hijau.

Bunga kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena bunga kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) hanya memiliki mahkota, putik dan benang sari, tidak memiliki kelopak bunga. Berdasarkan hasil pengamatan diatas bunga yang termasuk dalam kategori bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik pernyataan diatas berdasarkan menurut (Tjitrosoepomo, 2018). Bagian mahkota bunganya adalah bunga yang berwarna kuning dengan warna oren sedikit pada mahkotanya. Ditengah-tengah bunga terdapat beberapa benang sari yang berwarna kuning, sedangkan putiknya juga terletak di tengah-

tengah bunganya, dan berwarna putih kekuningan. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) juga memiliki buah. Adapun warna dari buah kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah merah muda. Pada pemanfaatannya sendiri pada buah kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mengandung vitamin B-kompleks seperti thiamin, riboflavin dan vitamin B-6, selain itu buah kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) Juga mengandung banyak mineral yang berguna bagi tubuh. Selain itu buahnya juga dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan sirup, sari buah, jeli, selai, dodol, dan dapat digunakan sebagai obat antidiabetes.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas.....34
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (*succulent*), berbentuk bulatan pipih.....86. **Cactaceae**

Kunci determinasi dari Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6a – 34 – 34a – 35 – 35a – 86.
 Cactaceae atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6a – 34a – 35a – Cactaceae – *Opuntia vulagris* Mill.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) pada tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tegak pada pertumbuhannya, kerap kali bercabang lebar. Batangnya jelas beruas, ruasnya gepeng, bulat telur terbalik memanjang, warnanya hijau. Sendi daun banyak ditempati oleh rambut vilt dan rambut sikat yang berkait,

yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3 sampai 8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat pada durinya, panjangnya sampai 4,5 cm. Daun kecil bersisik, dan juga rontok. Bunga satu sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang. Buahnya termasuk ke dalam buah buni dengan ujung yang melekok ke dalam sedikit, dan memiliki warna merah tua. Biji nampak bulat sampai bentuk ginjal. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk kedalam jenis tanaman yang sukulen, kebanyakan xerofita, tanpa daun-daun. Batangnya tebal berdaging (dengan jaringan air) dengan bentuk yang beraneka ragam, bulat, bersegi, silinder, seperti pilar, dan lain-lain. Daunnya telah tereduksi menjadi duri-duri. Buahnya juga termasuk ke dalam buah buni yang memiliki banyak biji didalamnya, ada juga biji yang sedikit atau tanpa endosperm.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam ordo Caryophyllales pada famili Amaranthaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bayam (*Amaranthus spinosus*) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah herba, karena struktur batangnya yang lunak, juga mengandung air dan memiliki rongga didalam batangnya. Bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas annual, dimana tumbuhan yang berperiodisitas annual ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai 1 siklus saja tidak bertahun-tahun seperti perennial. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan annual adalah tumbuhan yang mengalami hanya 1 siklus hidup. Bila sudah berbuah, tumbuhan akan mati. Dengan kata lain tumbuhan annual merupakan tumbuhan setahun atau tumbuhan yang berumur pendek.

Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari bayam (*Amaranthus spinosus*) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar

pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan bayam (*Amaranthus spinosus*) ini termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan bayam (*Amaranthus spinosus*) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada bayam (*Amaranthus spinosus*) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang licin ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya berseling, dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana dan tata letaknya itu berseling. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*), dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini.

Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun bayam (*Amaranthus spinosus*) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2011) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun srikaya (*Annona squamosa* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun bayam (*Amaranthus spinosus*) adalah jorong, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 1,5 – 2 : 1. Pangkal daun dari bayam (*Amaranthus spinosus*) ini tumpul dengan ujung daun yang terbelah. Tepi daun bayam (*Amaranthus spinosus*) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun yang tipis. Daun bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena bunga bayam (*Amaranthus spinosus*) membentuk sebuah bulir. Berdasarkan hasil pengamatan diatas bunga yang termasuk dalam kategori bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik pernyataan diatas berdasarkan menurut (Tjitrosoepomo, 2018). Adapun bunga bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam bunga majemuk, bunga majemuk sendiri adalah kumpulan dari bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau tangkai bunga. Bunganya memiliki warna hijau.

Adapun buah dari bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam jenis buah sejati. Hal ini dikarenakan bayam (*Amaranthus spinosus*) bagian buahnya berasal dari bakal buah. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buahnya semata-mata terbentuk dari bakal buah, atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus. Buah sejati sering juga disebut dengan buah yang sesungguhnya.

Adapun manfaat dari bayam (*Amaranthus spinosus*) ini terdapat cukup banyak dari kandungan yang terdapat pada bayam (*Amaranthus spinosus*) yaitu kandungan protein, mineral, kalsium, zat besi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Manfaat lain dari bayam (*Amaranthus spinosus*) yaitu akarnya dapat menjadi obat untuk menghilangkan panas (antipiretik), meluruhkan kencing (diuretik), menghilangkan racun (antitoksik), menyembuhkan bengkak, obat diare dan membersihkan darah pernyataan diatas menurut (Bandini & Nurudin, 2001).

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.... 9

9b	Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b	Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b	Tidak hidup dari tumbuhan-tumbuhan lain.....	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b	Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a	Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a	Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b	Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....	41. Amaranthaceae
5a	Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,55 mm. Bakal biji 1.....	5. Amaranthus

Kunci determinasi dari Bayam (*Amaranthus spinosus*):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14b – 16 – 16a – 239 – 239b – 243 – 243b – 244 – 244b – 248 – 248b – 249 – 249b – 250 – 250b – 266 – 266b – 267 – 267a – 268 – 268a – 269 – 269b – 270 – 270b – 41. Amaranthaceae – 5 – 5a – *Amaranthus spinosus* L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14b – 16a – 239b – 243b – 244b – 248b – 249b – 250b – 266b – 267a – 268a – 269b – 270b – Amaranthaceae – 5a – *Amaranthus spinosus* L.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) pada tanaman bayam (*Amaranthus spinosus* L.) biasanya habitusnya berupa herba dan berumur 1 tahun saja, tegak atau concong kemudian tegak lagi, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang berbentuk lanset, dengan ujungnya tumpul dan pangkalnya yang runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang dibawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri atau tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Daun tenda bunga berjumlah 5 buah, dengan warnanya yang hijau, ungu, dengan tepi yang transparan. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok. Memiliki 2 kelamin benang sari dan juga putik. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) pada tanaman bayam (*Amaranthus spinosus* L.) biasanya habitusnya terba berumur pendek atau tumbuhan berbatang kayu, dengan daun yang kadang bersifat sukulen, duduk daunnya berhadapan atau tersebar, dan tanpa memiliki penuntun. Susunan bunga sangat menyerupai bunga *Chenopodiaceae*, bunga terdapat dalam ketiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian yang menyerupai buli, seringkali berwarna kehijauan dengan tenda bunganya yang tunggal.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ke dalam ordo Caryophyllales pada famili Nyctaginaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah herba, karena struktur batangnya yang lunak, juga mengandung air dan memiliki rongga didalam batangnya. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan

pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ini termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang berbulu ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya berhadapan, dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana dan saling berhadapan. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu

dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu tangkai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, atau berhadapan, dengan susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) adalah segi tiga. Pangkal daun dari daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ini rata dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daun daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun seperti kertas dan juga licin. Daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*), dan juga kelopak bunga (*calyx*). Berdasarkan hasil pengamatan diatas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun tangkai bunga dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) berwarna hijau, dasar bunganya berwarna hijau. Selain itu, bunga

pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) yang diamati berwarna merah keunguan sedikit. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki buah atau biji dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) yang berwarna hitam ketika bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) matang. Akan tetapi pada saat muda berwarna hijau. Adapun manfaat dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) adalah sebagai tanaman hias dan juga sebagai obat-obatan tradisional.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....	9
9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119

119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b	Tanaman berkayu.....	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helai daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna..	42.

Nyctaginaceae

- 2a Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak.
Panjang tenda bunga 4 – 6 cm. Benang sari 5.....

2. Mirabilis
Kunci determinasi dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11
– 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 –
119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b –
140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146a – 147 – 147b – 150 –
150b – 151 – 151b – 152 – 152a – 42. Nyctaginaceae – 2a – Mirabilis – 2.
Mirabilis jalapa L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b
– 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b –

140b – 142b – 143b – 146a – 147 – 147b – 150b – 151b – 152a –
Nyctaginaceae – 2a – *Mirabilis jalapa* L.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) menjelaskan bahwa habitus dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ini adalah herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujungnya yang meruncing. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tenda bunga ada yang merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni. Tepinya berbentuk coong, dan terlipat didalam kuncup. Benang sari 5, dan munculnya tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat dan memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, dan memiliki warna hitam. Digunakan sebagai tanaman hias, kadang-kadang sedikit banyak yang menjadi liar pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.). Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2018) menyatakan bahwa pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) habitusnya terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelompok-kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun-daun pelindung yang berwarna menarik, banci atau karena adanya reduksi berkelamin tunggal, aktinomorf atau sedikit sekali zigomorf. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan satu bakal biji yang anatrop dengan tembuni yang basal.

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman pohon, dengan periodisitasnya termasuk perennial (menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang beralur dan juga kasar. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) adalah jarum dengan pangkal daun yang meruncing dan ujung daun yang tumpul. Tepi daun rata, urat daun sejajar dan tekstur daun kasar. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai subjek bonsai, kayu bakar, penghilangan warna pada tekstil, dan lain sebagainya.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman perdu, dengan periodisitasnya termasuk perennial (menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar dan terdapat alat lain yaitu duri pada bagian batangnya. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) adalah jantung dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun licin dan seperti kertas. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap dan memiliki alat tambahan seperti daun pemikat pada bagian bunganya. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias dan juga obat-obatan.
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman herba, dengan periodisitasnya termasuk perennial

(menahun). Sistem perakarannya serabut. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang pipih atau kladodia serta permukaan batang yang licin, dan juga terdapat alat-alat lain berupa duri pada bagian batang. Daunnya merupakan modifikasi batang dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah duri dengan pangkal daun membentuk roset batang dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang sejati ganda. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan biasanya juga sebagai bahan makanan pada buahnya.

- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman herba, dengan periodisitasnya termasuk annual. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang licin. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara berseling, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari bayam (*Amaranthus spinosus*) adalah jorong dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang terbelah. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun tipis. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Dan memiliki sifat buah yang sejati. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan makanan dan juga sebagai bahan pembuatan obat-obatan.
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman herba, dengan periodisitasnya termasuk perennial. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang berbulu. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara berhadapan dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) adalah segi tiga dengan pangkal daun yang rata dan ujung

daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun yang licin. Memiliki bagian bunga yang lengkap. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan, juga sebagai tanaman hias dipekarangan rumah.

G. Daftar Pustaka

- Angelarendo, "Gambar Akar Cemara Laut", <http://angelarendo.blogspot.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html>, dalam *Google.co.id*. 2014.
- AliExpress, "Gambar atang Bogenvil", https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=http://id.aliexpress.com/item/32318827508.html, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Bayu, "Gambar Batang Cemara Laut", <https://www.starjogja.com/2019/10/11/bibit-pohon-cemara-udang-ditanam-bpbd-banyak-rusak/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- BibitBunga, "Gambar Daun Cemara Laut", <https://bibitbunga.com/product/tanaman-cemara-udang-she-oak/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, New York: Colombia Univerity Press, 1981.
- Dahri, Muhammad Khairud, Kooh, Muhammad Raziq Rahimi, dan Linda. Remediasi Pewarna Rhomdamine b dari Larutan Berair Menggunakan *Casuarina equisetifolia* Cone Powder sebagai Adsorben Berbiaya Rendah. *Jurnal Kemajuan dalam Kimia Fisik*. 54 (4): 1253.
- Daunijo, "Gambar Akar Bogenvil", <http://daunijo.com/cara-menyiapkan-batang-bawah-tunggul-bougenville/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Dekuroma, "Gambar Bunga Bogenvil", <https://www.dekoruma.com/artikel/65261/jenis-bunga-bougenville>, dalam *Google.co.id*. 2015.
- Fatih, Muhammad, "Gambar Akar Bunga Pukul Empat", <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Linda, "Gambar Bunga Kaktus", <https://www.flickr.com/photos/lindadevolder/5535055682>, dalam *Google.co.id*. 2011.
- Maltawild, "Gambar Bunga Cemara Laut", http://www.maltawildplants.com/CASR/Casuarina_equisetifolia.php, dalam *Google.co.id*. 2010.

- Muscle, Raja, "Gambar Batang Kactus", <https://www.tokopedia.com/rajamuscle/tanaman-hias-kactus-centong-opuntia-cochenillifera>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Pixcope, "Gambar Buah Kactus", <https://www.pixcove.com/cactus-drink-food-thorny-prickly-prickly-pear-southwest-edible-comestible-sharp-desert-green-cacti-reward-succulent/>, dalam *Google.co.id*. 2017.
- Nashiatul, "Gambar Batang Bunga Pukul Empat", <http://data-smaku.blogspot.com/2012/10/tanaman-bunga-pukul-empat-mirabilis.html>, dalam *Google.co.id*. 2012.
- Nugroho, Hartanto, *Struktur & Perkembangan Tumbuhan*, Jakarta: Swadya, 2005.
- Nurbani, "Gambar Kactus", <https://www.tokopedia.com/nurbani/benihbijibit-bunga-kactus-love>. dalam *Google.co.id*. 2018.
- Nurudin, Bandini Y. & A, *Bayam*, Jakarta: Penebar Swadya, 2001.
- Oktaviana, "Gambar Daun Bunga Pukul Empat", <https://docplayer.info/95426339-Efektivitas-ekstrak-daun-bunga-pukul-empat-mirabilis-jalapa-sebagai-ovisida-nyamuk-aedes-aegypti-oktafiana-npm.html>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Persimmonpersi, "Gambar Daun Bogenvil", <https://www.flickr.com/photos/62020900@N03/8442972913>, dalam *Google.co.id*. 2015.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pixcope, "Gambar Buah Kactus", <https://www.pixcove.com/cactus-drink-food-thorny-prickly-prickly-pear-southwest-edible-comestible-sharp-desert-green-cacti-reward-succulent/>, dalam *Google.co.id*. 2017.
- Putri, "Gambar Akar Kactus", <https://pbftp13.wordpress.com/2014/03/25/makalah-tumbuhan-tinggi-l/>, dalam *Google.co.id*. 2014.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Salleh, "Gambar Buah Cemara Laut", <https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351159899/in/photolist-nZd1uy-nBZazx-niHr18-W9rE-6hfuTf-M2tMfb-niHzxu-na7hZB->

bNwj4T-52J4nr-vwcEzz-4sJz8AMn-eoVQ9-7C, dalam *Google.co.id*. 2008.

Santoso, B. B, *Materi 1 Budidaya Tanaman Hias dan Bunga*, Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2010.

Sripoku, "Gambar Akar Bayam", <https://palembang.tribunnews.com/2018/02/09/penting-jangan-buang-akar-bayam-karena-sangat-bermanfaat-untuk-organ-intim-anda>, dalam *Google.co.id*. 2018.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

—, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Stennis, Van, dkk. *Flora*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Widiana, Willi, "Gambar Bunga Pukul Empat", <https://bobo.grid.id/read/08677771/bunga-tepat-waktu>, dalam *Google.co.id*. 2017.

Yohannes, "Gambar Bayam", <http://yohanesocta.blogspot.com/2015/12/tanaman-obat-bayam-duri-amaranthus.html>, dalam *Google.co.id*. 2015.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab:

Pada pembahasan dijelaskan terdapat dua ordo, yaitu:

- a. Ordo Hamamelidales, ciri-cirinya yaitu biasanya tumbuhannya berkayu, daunnya tunggal dan duduknya atau tata letak daunnya saling berhadapan, berseling atau bisa juga duduk secara tersebar. Mempunyai stipula (daun penumpu) yang besar. Biasanya bunganya banci atau memiliki 2 alat kelamin yaitu putik (betina) dan juga benang sari (jantan), tetapi bisa juga pada ordo ini berkelamin tunggal. Tanpa helalua bunga, biasanya memiliki tenda bunga atau dengan hiasan bunga ganda yang berdaun lepas. Putiknya dengan 2 daun buah jarang yang hanya ada 1 atau lebih dari 2. Tiap ruangan bakal buah berisi 1 bakal biji yang bergantung. Memiliki zat tanin dengan asam elagik. biasanya bunganya tidak menarik perhatian dikarenakan ukuran bunganya yang kecil, umumnya ukuran apetal dan juga sepalnya kecil. Stamen ada beberapa dan kadang juga bisa banyak. Hamamelidales adalah salah satu ordo yang termasuk ke dalam anak kelas Hamamelidae, kelas Magnoliopsida.
- b. Ordo Caryophyllales, ciri-cirinya yaitu biasanya habitusnya berupa tumbuhan terna, jarang tumbuhan berkayu. Daunnya tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Biasanya bunganya banci atau memiliki 2 alat kelamin yaitu putik (betina) dan juga benang sari (jantan), tetapi ada bunga yang tereduksi menjadi bunga berkelamin tunggal, aktinomorfi. Tenda bunga yang rangkap atau tunggal jelas dengan kelopak dan juga mahkota dari bunganya. Benang sari dalam satu lingkaran, berhadapan dengan tenda bunga atau bisa juga dalam dua lingkaran. Adapun bakal buahnya tenggelam atau menumpang. Kebanyakan beruang 1. Mempunyai dua selaput biji, terletak pada tembuni yang sentral, bijinya dengan lembaga yang bengkok dan mengelilingi perispermnya.

Caryophyllales adalah salah satu ordo yang termasuk ke dalam anak kelas Caryophyllidae, kelas Magnoliopsida.